

MAHSULOT TURIGA QARAB SAQLASHDA QO‘LLANILADIGAN VAQTINCHALIK OMBORLAR VA ZAMONOVIIY SOVUTGICHLAR ULARNI TUZILISHI VA ISHLASH PRINSIPLARINI O‘RGANISH

¹I.I.Mamatkulov, ²G.A.Tosheva

¹Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti dotsenti, q.x.f.f.d., (PhD), ²Talaba

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14212431>

***Annotatsiya.** Xalqimizni sifatli oziq-ovqat bilan ta'minlash maqsadida vaqtinchalik omborlar va zavonaviy sovutgichlar yaratilib, mahsulatlarni saqlab etqazib beramiz.*

***Kalit so‘zlar:** qishloq xo‘jaligi, mahsulotlar, omborlar, texnologiyalar, sovutgichlar, harorat, namlik, izolatsiya, generator.*

***Ключевые слова:** сельское хозяйство, продукция, склады, технологии, холодильники, температура, влажность, изоляция, генератор.*

***Аннотация.** Чтобы обеспечить наш народ качественными продуктами питания, создаются временные склады и современные холодильники, мы храним и доставляем продукты.*

***Keywords:** agriculture, products, warehouses, technologies, refrigerators, temperature, humidity, insulation, generator.*

***Abstract.** In order to provide our people with quality food, temporary warehouses and modern refrigerators are created, and we store and deliver products.*

Qishloq xo‘jaligi jumladan meva va sabzavotlar mahsulotlarini saqlash davridagi jarayonlarni o‘rganish va ularni bartaraf etish usullaridan to‘g‘ri foydalanish, saqlanadigan mahsulotlarni nobudgarchiligiga yo‘l qo‘ymaydi.

Bu nobudgarchilik esa o‘z navbatida qishloq xo‘jalik ishlab chiqarish yutuqlarini yo‘qqa chiqaradi xamda xosilni etishtirish va yigib-terib olishga karatilgan mexnatni kadsizlantiradi.

Qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini saqlash bilan bog‘liq jarayonlar, bu qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini xususiyatlarini, shuningdek ularni tarkibigi ta‘sir ko‘rsatuvchi fizikaviy, kimyoviy va biologik omillarni o‘rganadi.

Meva mahsulotlari turli xil usullarda saqlanadi. Bunda meva-sabzavotlar va turli xil urug‘liklar saqlanadigan inshoot va binolar, qishloq xo‘jalik mahsulotlarini saqlash omborlari deb yuritiladi. Omborlar muvaqqat va doimiy bo‘ladi. Muvaqqat omborlarga uyum, xandaq, o‘ra va boshqalar kiradi. Doimiy omborlar esa bir qavatli to‘g‘ri burchak shaklida va erdan chuqurroq (1,5-2 m) qilib, betondan yoki g‘ishtdan quriladi.

Qishloq xo‘jalik mahsulotlarini saqlash usullari quyidagi guruxlarga bo‘linadi:

Tabiiy usulda shamollatiladigan omborlar. Havo bilan sovitiladigan omborlar

Atmosferasi boshqarilib turiladigan sovutgichlar. Sun‘iy usulda sovitiladigan sovutgichlar. Muzxonali omborlar.

Meva va sabzavot mahsulotlarining o‘ziga xos xususiyatlariga karab, ularni turli maqsadlarda saqlash, mahsulot etishtiriladigan mintaqaning tabiiy sharoiti, xom ashyo etishtirilgan xo‘jalikning moddiy texnikaviy imkoniyatlariga qarab mahsulotni saqlashning turlicha usullarini talab etadi.

Qishloq xo‘jalik mahsulotlarini saqlash omborlarida ma‘lum texnologik rejimlar boshqarib turiladigan va mexanizatsiyani keng joriy etish imkoniyalari yaratilganda, unda mahsulotlarning sifatli saqlanishini va isrofgarchiliklarni kamaytirilishini ta‘minlaydi.

Vaqtinchalik omborlar. Meva va sabzavot mahsulotlarini vaqtinchalik omborlarda saqlash eng oddiy va arzon usullardan biri hisoblanadi. Vaqtinchalik omborlar, uyum va xandaqlardir. Bu kabi omborlarda turli xil qishloq xo‘jalik mahsulotlari ya‘ni, meva va sabzavotlar, kartoshka va ildizmevalar (sabzi, sholg‘om, turp) va boshqalar saqlanadi. Ammo, shunga qaramasdan vaqtinchalik omborlarda qishloq xo‘jalik mahsulotlarini saqlashning bir qator kamchiliklari bor. Bunday omborlarda saqlashdagi barcha ishlarni amalga oshirish ob-xavo sharoitiga bog‘liq bo‘lib, saqlanadigan mahsulot xolatini nazorat qilish ancha qiyinlashadi. Shu sababli mahsulotlarning ma‘lum qismi nobud bo‘lishiga olib kelishi mumkin.

Xandak va uyumlarda saqlanadigan mahsulotlarni qo‘llanilishiga ko‘ra, ya‘ni oziq-ovqatga ishlatiladigan mahsulotlar axoli punktiga, urug‘liklarga ishlatiladiganlari esa ekiladigan dalaga, em-xashak maqsadida foydalaniladiganlari esa fermalarga yaqin joylarga joylashtiriladi. Ularni joylashtirish darida uchastkaniig reliefi, shamolning yo‘nalishi, er osti suvlarining chuqurligi va tuproqning mexanik xolati xisobga olinadi.

Vaqtinchalik omborlar uchun quruq, tekis bo‘lgan joy tanlanadi. Bunda er osti suvlari uyum va xandaq tagidan 1 metr dan pastroqda bo‘lishi lozim. Xandaklar quriladigan tuproqning mexanik tarkibi qumoq bo‘lishi, bundan tashqari tayyorlaydigan joyning yuza qismida o‘simlik qoldiqlari va boshqa organik qoldiqlar bo‘lmasligi lozim. Agarda mahsulotlarni o‘tgan yilgi uyum va xandaklar joylashgan joylarda yana saqlashga to‘g‘ri kelsa, maydonlar tekislanib 1 m² maydonga 500-550 g hisobidan so‘ndirilmaganoxak bilan ishlov beriladi.

Uyum va xandaklar kuz va baxor fasillarida quyosh nuri hamda qish vaqtida esa sovuq shamoldan kam ta‘sirlanishi uchun iloji boricha uzunasiga sharqdan g‘arbga qarab joylashtiriladi.

Mahsulotning turi va tabiiy sharoitga qarab uyum va xandaqning o‘lchamlari turli xil bo‘ladi. Ayniqsa, ularning ko‘ndalang kesimi muxim ahamiyatga ega.

Bizning mintaqamizda xandaq va uyumlarning o‘lchamlari g‘arbiy va o‘rta mintaqalarga qaraganda kichikroq bo‘ladi.

Mahsulotni joylash oldidan saralanadi, xar bir uyum va xandakda mahsulotni bir kunda joylash kerak. Ayrim ildizmevalarni sig‘imi 20-25 kg li yashiklarga joylab xandaklarga joylashtirish mumkin.

Mahsulotlar saqlanadigan davrida shamollatishni yaxshilash maqsadida uyum va xandaq bo‘ylab o‘rtasidan 30x30 sm o‘lchamda ko‘ndalangiga bir nechta ariqchalar qazilib, unga taxta panjaralar o‘rnatiladi. Har 50-60 sm masofada havoni so‘rish naylari o‘rnatiladi.

Xandaq va uyumlardagi mahsulotlarni saqlash davrida, ularni muzlamasligi uchun usti turli xil qoplamalar bilan yopiladi. Sovuq zonalarda ularning ustidagi qoplamalar qalinroq qilib yopiladi. Yomg‘ir va qor suvlarini atrofga oqizish uchun xandaq va uyumlarning atrofida sayoz ariqchalar qaziladi. Mahsulotlarni saqlash davrida uyum va xandaqlar xolati muntazam ravishda kuzatilib boriladi. Mahsulotlarni saqlash davrida ularni joylashtirilgandagi qalinligi o‘zgarsa, ya‘ni cho‘kish yoki panjaralar orasidagi masofalar uzoqlashsa, darxol ochilishi va nazorat kilinishi kerak.

Ammo lekin bugungi kunda meva va sabzavotlarni vaqtinchalik omborlarda saqlash bilan bog‘liq muommolar ya‘ni, erning holati, ob havo inijliklari va boshqa bir qator sabablar sababli, saqlangan mahsulotlar sifat ko‘rsatkichlariga qo‘yiladigan talablarni bajarish imkoiniyati qiyinlashib bormoqda. Shu sababli so‘ngi yillarda dunyoning barcha mamlakatlarida meva va

sabzavotlar zamonoviy sovutish kameralari (sovutgichlarda) sovutish orqali iste'molchilarga uzatilmoqda keyingi ma'lumotlar zamonoviy sovutish kameralari haqida boradi.

Zamonoviy sovutish kameralari (sovutgichlar). Ma'lumki, meva va sabzavotlarni saqlashning asosiy maqsadi – xom ashyoning pishib etilgunga qadar to'plagan barcha inson organizimi uchun foydali bo'lgan moddalarni saqlab qolish va iste'molchiga etkazish.

Bugungi amaliyot natijalari shuni ko'satmoqdaki, so'ngi yillarda meva va sabzavotlarni vaqtinchalik omborlarda saqlash bilan meva va sabzavotlarni saqlash jarayonidagimahsulotlar tarkibidagi foydali ozuqa moddalarni yo'qolishi ta'minlash murrakab jarayon bo'lganligi sababli bujarayonlarni ko'rib chiqamiz.

Xom ashyo sifatini pasayishi va moddalarni yo'qotish sabablari:

- Yetishtirish va agrotexnik ishlov berish sharoitiga bog'liq omillar, hosilni yig'ishtirish usullarini va sharoitini buzilishi, turli xil kasalliklar (mikroorganizm, parazitlar) ta'sirida ular tarkibining o'zgarishi, turli xil jonzodlar bilan xom ashyoni kemirilishi;

- Meva va sabzavotlarni nafas olish jarayonlari natijasida va namlikni yo'qotishi natijasida sifatini yo'qotishi.

Bugungi kunda fan va texnologiyaning rivojlanishi bilan meva va sabzavotlarning sifatini maksimal darajada saqlab qolishning bir qancha zamonoviy texnologiyalari yaratilib amaliyotga tadbiiq etilmoqda.

Bunday uslublarning asosiylari quyidagilar:

1) Meva va sabzavotlardagi yo'qotishlarni pasaytirish omillari:

- Saqlash kamerasining haroratini pasaytirish;
- Sovutish kamerasidagi nisbiy namlikni optimallashtirish;
- Sovutish kamerasidagi havoning tarkibini o'zgartirish.

Meva va sabzavotlarni hosilini yig'ishtirib olish va ularni saqlash paytidagi jarayonlarni quyidagicha tushintirish mumkin. Mevalarni o'sish davrida ular karbonat angidrid gazi bilan nafas olib, fotosintez jarayoni natijasida kerakli moddalarni to'playdi.

Meva va sabzavotlar yig'ishtirib olingandan keyin esa bu jarayonning aksi boshlanadi, ya'ni ular havo tarkibidagi kislarodni yutishi natijasida, karbonat angidrid gazi, namlikni ajralishi va ma'lum miqdorda issiqlik ajralishi kuzatiladi. Meva-sabzavotlar tarkibidagi kechadigan bunday jarayonlar *metabolizm yoki keksarish* jarayoni deb ataladi.

Qishloq xo'jaligidagi saqlash va qayta ishlash mutaxassislarining asosiy maqsadlari yuqorida qayd etilgan metabolizm jarayonlarini oldini olish bilan xom ashyo tarkibidagi foydali moddalarni saqlab qolish talab etiladi.

Buning uchun mutaxassislardan katta bilim talab etiladi. Negaki saqlash omborlariga joylashtirilayotgan har bir meva yoki sabzavot uchun ularni kimyoviy tarkibidan kelib chiqqan holda yondashish zarur. Shuni takidlab o'tish kerakki meva yoki sabzavotlarni saqlash haroratlari turli hil bo'lishidan tashqari ularni bir kamerada saqlash ham tavsiya etilmaydi. Buning sababi shundaki, mahsulotlar saqlash paytida gaz ajralib chiqadi (gazni mutaxassislar etilen gazi deb atashadi), bunda bitta mevadan ajralib chiqqan gazga ikkinchi meva chidamsiz bo'lishi va natijada mahsulotni saqlash muddatini pasaytirib yuboradi.

1-jadval

Meva va sabzavotning nomi	Saqlash-dagi optimal harorat,	Optimal nisbiy namligi, %	Etilenni ajralib chiqishi	Etilenga seziluvchanligi	Taxminiy saqlash muddati

	°C				
Olma	1 +4	90-95	Kuchli	Ha	1-12 oy.
O‘rik	-1	90-95	Kuchli	Ha	1-3 hafta
Behi	-1	90-95	Kuchsiz	Ha	2-3 oy
Uzum	-1	90-95	Juda kuchsiz	Ha	2-8 hafta
Gilos	0 +2	90-95	Juda kuchsiz	Yo‘q	3-7 kun
Anor	5 +10	90-95	Juda kuchsiz	Yo‘q	2-8 oy
Nok	-1	90-95	Kuchli	Ha	2-7 oy
Shaftoli	-1	90-95	Kuchli	Ha	2-4 hafta
Kartoshka	7 +10	90-95	Yo‘q	Ha	1-10 oy
Piyoz	0 +2	65-75	Yo‘q	Yo‘q	1-10 oy
Baqlajon	8 +12	90-95	Yo‘q	Ha	1 hafta

Yuqorida keltirilgan jadvaldan shuni tahlil qilish mumkinki, mahsulotlarni joylashtirish jarayonida ulardan etilen gazini ajralib chiqishi va mahsulotni etelin gaziga seziluvchanligiga qarab joylashtirilsa jarayon yaxshi natija beradi.

Meva va sabzavotlarni saqlash jarayonidagi optimal sharoitni yaratish va ularni mahsulotni sifat ko‘rsatkichlariga ta’siri. Yuqorida keltirilgan ma’lumotlardan ko‘rinib turibdiki, mahsulotlarni ma’lum muddatgacha tarkibidagi foydali moddalarni maksimal darajada saqlash, saqlash kamerasida yaratilgan muhitga bog‘liq bo‘ladi, ya’ni mutaxassis ishni qanchalik to‘g‘ri tashkillashtirsa, uni o‘z oldiga qo‘ygan maqsadlariga erishishi oson bo‘ladi va korxonaning rentabilligi ortib boradi.

Fan va texnologiya oldinlab borib bugungi kunda juda yutuqlarga erishilmoqda, ya’ni mahsulotlarni saqlash jarayonidagi sharoitlarni yaratish natijasida ularni tarkibini yangi uzulgan payitdagi holatigacha saqlashga erishilmoqda. Biz saqlash amaliyotida eng ko‘p qo‘llanilib kelayotgan usullarni, ularning yutuqlari va kamchiliklarini tahlil qilib chiqamiz.

Bular quyidagilar:

➤ ***Sovutish kamerasining harorati*** - xona xarorati mahsulotlarni saqlashdagi asosiy ko‘rsatkichlardan biri bo‘lib, harorat meva yoki sabzavotni kimyoviy tarkibidan kelib chiqib tanlanadi. Yuqorida keltirilgan 2-jadvaldan ko‘rinib turibdiki, mevalar uchun optimal harorat -1 dan + 4 °S gacha bo‘lsa, sabzavotlar uchun 0 dan +10 °S oralig‘ida bo‘ladi. Shu sababli meva va sabzavotlarni saqlash uchun sovutish kameralari loyihalalanayotganda ular uchun qo‘llaniladigan jihozlar shu oraliqda sovutib beradigan etib tanlansa, ortiqcha xarajat sarfning oldini oladi.

Sovutish kameralarida haroratni yaratib beruvchi jihozlar generatorlardir, ular quvvati kameraning umumiy sig‘imidan kelib chiqadi. Masalan kamerani umumiy sig‘imi 50 tonnalik bo‘lganda generator quvvati 20 kVt/soat gacha bo‘lishi mumkin.

➤ **Sovutish kamerasidagi havoning namligi** - Sovutish kamerasida nisbiy namlikni yaratib berish va ushlab turish mahsulotlar tarkibidagi namlikni maksimal darajada ushlab turishga yordam beradi.

Meva va sabzavotlar uchun havoning nisbiy namligi ularni kimyoviy tarkibidan kelib chiqib 80-95 % ni tashkil etadi.

E'tiborli tamoni shundaki, meva yoki sabzavot tarkibidagi umumiy suv miqdorini 5-6 % gacha pasayishi uni sifatini buzilishiga olib keladi. Respublikamizda xonaning namligini turli xil usullarda ushlab turish, ya'ni suvni pol va devorlarga sepish yoki ochiq idishlarga solib qo'yish bilan ushlab turish usullari bo'lgan, lekin mutaxassislar fikricha mintaqamiz iqlim sharoiti, ya'ni havoning nisbiy namligining pastligini e'tiborga olinsa bu usullar yaxshi natija bermaydi.

1-rasm. Sovutish kamerasidagi haroratni nazorat qilish uskunalari.

Bugungi yangi texnologiyalar bo'yicha xonaning nisbiy namligini ushlab turadigan turli xil rusumdagi namlagich jixozlari qo'llanilmoqda ular maxsus avtomatlashtirilgan bo'lib, boshqaruv tugmalari kameradan tashqarida joylashgan bo'ladi va nisbiy namlikni masofadan boshqarish imkonini beradi

➤ Sovutish kamerasidagi havo muhitini boshqarish (RGS) - Sovutish kamerasidagi havo muhitini boshqarish bilan ishlaydigan sovutgichlar zamonoviy texnologiyalardan biri bo'lib, bunda kameradagi havoning tarkibi o'zgartiriladi. Bunda havo tarkibidagi kislarod miqdori 21 % ni, karbonat angidrid miqdori 0,03 % bo'lsa, kislarod 2-5 % gacha pasaytirilishi, karbonat angidrid miqdori 3-5 % gacha oshiriladi. Bu usulning mohiyati shundaki, sovutgichlarga keltirilgan meva va sabzavotlar tarkibidagi mikroorganizm va turli xil jonzoqlar odatda kislarod bilan nafas oladi, xonadagi kislarod miqdorini pasaytirish bilan nafas olishi to'xtatiladi va uning natijasida mahsulotlarni saqlash muddati uzaytiriladi.

Nisbiy namlik 98% gacha

Qulaytexnik xizmat ko'rsatiladi

1) **Namlik aniq o'lchab turiladi**

Bakteriyalarga qarshi preparatlar uzatish imkonini

2-rasm. Sovutish kamerasini nisbiy namligini ta'minlash jixozi.

Quyidagi jadvalda sovutish kamerasidagi muxitnio'zgartirishni mahsulotni saqlash muddatiga ta'sirini ifodalovchi ma'lumotlar keltirilgan.

2-jadval

№	Sovutgichlar turlari	Nazorat qilinadigan rejimlar	Olmani saqlashnish muddati oy
1	Haroratli sovutgichlar	Havo harorati	2-3
2	Nisbiy namligi nazorat qilinadigan sovutgichlar	Havo harorati va namligi	4-5
3	Havoning tarkibi nazorat qilinadigan sovutgichlar (RGS)	Havo harorati, namligi va havoning tarkibi (O ₂ , SO ₂)	8-10

Yuqorida keltirilgan 1-jadvaldan ko'rinib turibdiki, sovutish kameralari qanchalik zamonoviy bo'lsa, mahsulotlarni saqlanish muddati shunchalik uzoq bo'ladi, masalan olmani faqatgina harorati boshqariladigan sovutish kameralarida saqlasak uni saqlanish muddati 2-3 oy gacha bo'lsa, sovutish kamerasida nafaqat harorat bundan tashqari nisbiy namlik va havoning tarkibini nazorat qilish bilan olmani saqlanish muddatini 8-10 oy gacha etkazish mumkin. Shu bilan bir payitda jadvaldan ko'rinib turibdiki, sovutish kamerasidagi rejimlarni nazorat qilishni murakkablashgani bilan sovutgichlarni narxi ham ortib boradi. Bunga sabab qo'llaniladigan jixozlarni narxi ortib borishida. Shuning uchun sovutgichlar bo'yicha biznes rejani tuzishda qaysi bir qishloq ho'jaligi mahsulotlarini saqlanishi, ya'ni ularni kimyoviy tarkibi va saqlanish muddatidan kelib chiqib tanlansa maqsadga muvofiq bo'ladi. Masalan, sabzavotlarni saqlashda hova havrorati nazorat qilinadigan (RGS) sovutgich tanlanishi shart emas, danakli yoki rezavor mevalarni saqlash rejalashtirilayotgan holda zamonoviy texnologiyalardagi sovutgichlar tanlansa yaxshi natija beradi.

Quyidagi rasmda zamonoviy texnologiyalar bilan jahozlangan sovutgich keltirilgan.

Yuqorida keltirilgan sovutgichlarni barcha afzalliklar bilan bir qatorda ularni kamchiliklari ham mavjud, bunda mahsulotni kamerada bo'lgan paytida, kamerani har safar ochib nazorat qilish imkoni bo'lmaydi, bundan tashqari mahsulot ochilgandan keyin kerakli muhit yaratilmasa tez buzila boshlaydi.

**Sendvich
paneli**

Izolatsiyalangan

Havo o‘tkazmaydigan

3-rasm. Sovutish kamerasini tashkil etuvchi asosiy qismlar.

Sovutish kameralarini loyihalashtirish va ularning tarkibiy qismlari. Bugungi kunda sovutish kameralarini loyihalashtirishda bir qator omillarga rioya qilinishi kerak. Bular sovutush kamerasining konstruksiyasi, ya’ni binoning holati qanday ko‘rinishda qurilganligi, bir qavatli yoki ko‘p qavatli, kameralar xajmi 10 yoki 30 tonna va h.k. Bu ko‘rsatkichlardan keyin bino devorlarining ichki tomonining izolyatsiyasiga e’tibor beriladi. Bugungi kunda amaliyotda keng qo‘llanilayotgan materiallardan poleuretan hisoblanib u devorga sepib, keyingi beriladigan qoplama sendvich panel qoplanadi. Bu qoplamalar qoplangandan keyin sovutish kameralari germetik holatga keltiriladi.

Yuqorida keltirilgan qismlar sovutish kamerasini qurish uchun zarur qismlar hisoblanib ularni barchasi meva va sabzavotlarni saqlash jarayoniga sarflanadigan doimiy xarajatlarga kiradi, ya’ni doimiy xarajatlar odatda bank kridetlari olib yillik foizlar hisobida to‘ldirib boriladi.

Meva va sabzavotlarni saqlashdagi o‘zgaruvchan xarajatlar va ularning texnologik jarayonlarga bog‘liqligi. Ma’lumki, har bir sohaning o‘ziga xos xususiyatlari mavjud, shu kabi qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini saqlash va qayta ishlash jarayoni bilan bog‘liq sarf xarajatlarni doimiy va o‘zgaruvchan xarajatlarga ajratish mumkin.

Doimiy xarajatlarga - saqlash ombori qurilgan er maydoni, u erdagi binolar va sovutish kamerasini ish faoliyatini ta’minlab beruvchi jixozlar tushuniladi.

O‘zgaruvchan xarajatlar - Qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini saqlash va qayta ishlash bilan bog‘liq bo‘lgan sarf xarajatlar qishloq xo‘jaligining boshqa sohalarinikidan tubdan farq qiladi.

Masalan, tadbirkor biror bir qishloq xo‘jaligi texnikasi (MTZ-traktori) xarid qilsa undan keyingi bosqichlarda traktor olish uchun sarflangan summaga nisbatan sarflanadigan xarajat miqdori juda sezilarsiz bo‘ladi ya’ni xarajatlar yonilg‘i moylash materiallari va turli xil ta’mirlash ishlaridan iborat bo‘ladi. Lekin mahsulotlarni saqlash va qayta ishlash bilan bog‘liq xarajatlarda doimiy xarajatlar yuqorida qayd etib o‘tilgandek xarajatlarning 30-35% tashkil etadi xalos, qolgan 65-70% esa o‘zgaruvchan xarajatlar tashkil etadi. Biz quyida shunday ma’lumotlarni batafsil ko‘rib chiqamiz.

Shu sababli bugungi kunda mutaxassislar tadbirkorlik bilan shug‘ullanmoqchi bo‘lganlarga bu kabi xarajatlarni va ularni olidni olish imkoniyatlarini tushuntirishi talab etiladi. Endi bu kamchiliklarni oldini olish uchun ya’ni bir vaqitni o‘zida katta miqdordagi xarajatlarni

kamaytirilishi uchun birinchi navbatda saqlanayotgan yoki qayta ishlanayotgan meva sabzavotlar o‘zidan chiqishi kerak, ya’ni fermer xo‘jaliklarida saqlash yoki qayta ishlash jarayonlarini tashkil etish yaxshi samara beradi.

Meva va sabzavotlarni saqlash jarayoni bilan bog‘liq bo‘lgan qolgan turdagi xarajatlarni quyidagi jadvalda keltirilgan.

Keltirilgan ma’lumotlardan ko‘rinib turibdiki, meva va sabzavotlarni saqlash jarayonidagi o‘zgaruvchan sarf xarajatlarni eng katta qismi 40 % gacha xom ashyoni sotib olish uchun sarflanadi. Qolganlarini texnologik jarayonlar ketma-ketligida ifodalash mumkin va ularni foizlarga bo‘linishi keltirilgan.

Mevava sabzavolarni saqlash jarayonidagi o‘zgaruvchan sarf xarajatlar ketma-ketligi.

3-jadval

№	Meva va sabzavotlarni saqlashdagi jarayonlar va materiallar	Bosqichlardagi xarajatlar %
1	Mahsulot sifatini aniqlash laboratoriyasi	2
2	Sovutish kamerasini ishga tayyorlash xarajatlari	2
3	Saqlash uchun kerakli idishlarni tayyorlash	15
4	Xom ashyoni tashish va tushirish transportlari	10
5	Xom ashyoni sovutish jixozlari	4
6	Xom ashyoni kamerada saqlash jarayonidagi xarajatlar	60
7	Mahsulotni ortish jixozlar	2
8	Qo‘shimcha generator	10

Sovutish kamerasini ishga tayyorlash xarajatlari – Meva-sabzavotlarni saqlashni tashkil etishda sovutish kameralarini ishga tayyorlash muhim o‘rin tutadi. Bunda sovutish kameralarini tashqi muhitdan izolatsiyalanganligi, sovutish kamerasidagi muhitni ta’minlab beruvchi jixoz va asboblarni to‘g‘ri ishlashi va sanitariya holati nazoratdan o‘tkaziladi. Sovutish kamerasiga mahsulotlarni joylashtirishdan oldin ularni kimyoviy moddalar eritilgan suv bilan yaxshilab yuvilishi, fumigatsiya, ya’ni oltingugurt gazi bilan ishlov berilishi talab etiladi. Bunda kameralar ichidagi turli xil zararli mikrobiologik zararkunandalardan tozalanadi. Bunday jarayonlar uchun sarflanadigan xarajatlarni taxminan 2 % ajratiladi. Meva-sabzavotlarni saqlash va qayta ishlash jarayonlari uchun qo‘llaniladigan idishlar muhim ahamiyatga ega. Bugungi kunda sanoatda turli xil materiallardan tayyorlangan idishlar qo‘llanilmoqda. Shu bilan bir paytda idishlarga bir qator talablar qo‘yiladi, bular: mahsulotga mexanik shkast etkazmaslik; mahsulot bilan kimyoviy reaksiyaga kirishmaslik; ularni tashish va ko‘chirishga qulayligi; ularni bir necha bor qo‘llanilishi imkonini berishi va asosiylardan biri mahsulot tannarxiga sezilarli ta’sir ko‘rsatmasligi va boshqalar.

Meva-sabzavotlarni sovutgichlarda saqlashda asosan ochiq ko‘rinishdagi (yog‘och, plastmas) idishlardan keng foydalanilib, ular umumiy xarajatni taxminan 15 % tashkil etadi.

Xom ashyoni sovutish jixozlari - Meva va sabzavotlarni sovutish kameralariga joylashtirishdan oldin ular sovutilishi talab etiladi. Ma’lumki meva- sabzavotlarni yig‘ib terish paytida havo harorati yuqori bo‘lganligi sababli ularni daladan olib kelingandan keyin qo‘shimcha sovutish kameralariga joylashtirib sovutilishi va so‘ngra kameraga joylashtirilsa mahsulotni turli xil mikroorganizmlar bilan kassallanishi oldini olinadi. Bu jarayon vaqtincha

sovutish xonalarida o‘tkaziladi. Agarda sovutish xonalari bo‘lmagan paytida mevalar birinchi soya joylarda sovutilib keyin sovutish kamerasiga jolashtiriladi.

Xom ashyoni kamerada saqlash jarayonidagi xarajatlar - Sovutish kamerasi va undagi optimal sharoitni ushlab turuvchi jixoz va asboblarning saqlash kamerasidagi sarflanadigan xarajatlarni eng katta qismini tashkil etadi (60% gacha), bunga butun saqlash jarayonida to‘xtovsiz sarflanadigan energiya va ularni ta‘mirlab turish xarajatlari kiradi.

Bu xarajatlarni ortib borishiga yana bir sabab kamerani qaysi bir rejimlarni nazorat qilish jixozlari bilan bog‘liq.

2) Mahsulotni ortish jixozlar – mahsulotlarni ma‘lum muddatga saqlangandan keyin ularni yuklash va manzilga etkazishga ham e‘tibor berilishi kerak. Bunda ortish va etkazib berish uchun maxsus jixozlangan texnikalardan foylanish talab etiladi.

3) Qo‘shimcha generator – sovutgichlarni loyihalash jarayonida

Ulardagi kameralar quvvatidan kelib chiqib, qo‘shimcha generatorlar bilan jixozlanishi kerak. Bunda generatorlar quvvati mahsulot saqlanadigan kamera xajmidan kelib chiqib olinishi kerak.

Yuqorida keltirilgan barcha ma‘lumotlar meva va sabzavotlarni saqlash va saqlash bilan bog‘liq sarf xarajatlar bo‘yicha yo‘riqlar keltirildi.

Shu bilan bir paytda meva va sabzavotlarni saqlash uchun sovutish kameralaridagi bo‘lib o‘tadigan jarayonlar, ularni optimallashtirilishi uchun zarur asbob-uskunalar bo‘yicha ma‘lumotlar berib o‘tildi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR.

1. Mirziyoev Sh.M. PQ-2717-son. “Ho‘l meva-sabzavot, kartoshka, poliz mahsulotlari va uzum xarid qilish va ulardan foydalanish tizimini takomillashtirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlari to‘g‘risida” www.Lex.UZ / 2019 / 1-2-b.
2. Mirziyoev Sh.M. PQ-4406-son. “Qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini chuqur qayta ishlash va oziq-ovqat sanoatini yanada rivojlantirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida” – Toshkent, 2019 yil 29 iyul. [http:// www.Lex.UZ](http://www.Lex.UZ) / 2019 / 1-2-b.
3. Bo‘riev X. Ch., Jo‘raev R., Alimov O. Meva sabzavotlarni saqlash va daslabki ishlov berish. T., «Mehnat», 2002.
4. Oziq-ovqat mahsulotlarining xavfsizligi va sifati to‘g‘risida”gi qonun. 1997 yil 30 avgust.
5. Oripov R., Sulaymanov I., Umirzoqov E. Qishloq xo‘jalik mahsulotlarini saqlash va qayta ishlash texnologiyasi, Darslik. – T.: Mehnat, 1991-290 b.
6. Широков Я.П. Практикум по хранению и переработки плодов и овощей. – М.: Колос, 1989.
7. Umidov Sh.E., Toshaliyev A.T., Teshaboev I.A., Qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini saqlashda “Sovuq zanjir tizimi”ni qullashning istiqbollari(Toshkent-2017y).
8. Azizov A.Sh., Islamov S.Ya., Suvanova F.U., Abdikayumov Z.A., Saqlash omborlari va qayta ishlash korxonalarini loyihalashtirish asoslari va jihozlari, Navro‘z nashriyoti, 2014.